

Рубрика: агрохимия
УДК 631.432.2:633.11

DOI 10.5281/zenodo.18768486

ДИНАМИКА ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО ПОД ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕЙ ПРИ НУЛЕВОЙ ОБРАБОТКЕ

Д.А. КУНИЦИН, Ю.А. КОШЕЛЕВ, Р.Н. ЛУЦЕНКО, П.Т. БРЕХОВ

Воронежский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Воронеж
e-mail: voronezh@rosah.ru

Аннотация: в работе представлены результаты систематических наблюдений за динамикой влажности почвы в период с мая по ноябрь 2022 года. Основное внимание уделено мониторингу запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы. Полученные данные позволили дать количественную характеристику сезонной динамике исследуемого процесса: от накопления влаги в весенний период до ее интенсивного расходования в течение вегетационного сезона и последующего осеннего восстановления. Проанализирована взаимосвязь между изменением влагозапасов и фенологическими фазами развития растений, а также осадками.

Ключевые слова: влажность почвы, плотность почвы, продуктивная влага, озимая пшеница, нулевая обработка

ВВЕДЕНИЕ

В Центрально-Чернозёмной зоне (ЦЧЗ) главным лимитирующим фактором продуктивности сельскохозяйственных культур является их влагообеспеченность в течение вегетационного периода (Киришин, 1993). Значимость данного фактора изменяется по фазам развития культуры. Количество продуктивной влаги зависит не только от осадков и культуры, но и от агротехники ее возделывания. В связи с этим изучение динамики продуктивной влаги под наиболее значимой культурой ЦЧЗ при нулевой обработке представляет научный и практический интерес.

Целью исследований является определение влажности почвы и количества продуктивной влаги в ней при нулевой обработке почвы под озимой пшеницей ежемесячно с мая по ноябрь.

В задачи исследования входило определение влажности и плотности почвы по профилю и ее максимальной гигроскопической влажности на всех мониторинговых площадках поля.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования проведены в 2022 г. в Бобровском районе Воронежской области на черноземе типичном малогумусном среднесильном суглинке на поле с озимой пшеницей (площадью 149 га). Чернозем характеризовался следующими показателями: pH_{KCl} 5,4; $N_g = 3,8$ мг-экв./100 г почвы; $Ca + Mg = 29,9$ мг-экв./100 г почвы; $V = 88,7\%$; P_2O_5 -119 мг/кг; K_2O -107 мг/кг; органическое вещество - 5,3%.

Чтобы получить надежные данные по изучению динамики влагообеспеченности почвы необходим специальный подход к технологии отбора почвенных образцов. Это требование обусловлено тем, что при расчете величины продуктивной влаги используются три показателя - плотность почвы, ее влажность и максимальная гигроскопическая влажность (МГ), которые очень сильно варьируют во времени и пространстве. Поэтому рассчитанные значения про-

дуктивной влаги являются менее надежными, чем значения плотности, влажности и максимальной гигроскопической влажности в отдельности. В связи с этим в исследованиях используется метод закладки мониторинговых площадок на поле. При этом в границах поля методом конверта заложены 5 мониторинговых площадок. Их положение в пространстве зафиксировано с помощью GPS навигатора (Garmin GPSMAP 64st) (Справочник по агрохимическому обследованию ..., 2010). Точки бурения скважин на каждой площадке также зафиксированы в пространстве их координатами.

Отбор проб на влажность почвы проводился ежемесячно в 15-17 числах с мая по ноябрь с 5-ти кратной повторностью из скважин, расположенных на площадке методом конверта. Отбор проводили мотобуром до глубины 1 метр с шагом 20 см. Влажность определяли из образца, полученного смешиванием 5 индивидуальных проб каждого слоя. Определение влажности проводили в день отбора проб.

Отбор почвенных проб для определения плотности почвы проводили в три контрастных срока: весна, лето, осень. При этом использовали режущие кольца Качинского с диаметром 5 см и высотой 4 см, то есть объемом 78,5 см³. Повторность отбора в каждом слое 4-х кратная. Отбор проведен послойно до глубины 1 метр с шагом 20 см. Определение плотности проводили из смешанного образца, составленного из 4 индивидуальных проб в каждом слое. Почвенные разрезы для отбора образцов на плотность закладывались в центре мониторинговых площадок и фиксировались в пространстве координатами.

Максимальная гигроскопичность почвы в профиле определена по смешанным образцам в каждом изучаемом слое.

Влажность устойчивого завядания рассчитана по формуле (%) (Терпелец, Слюсарев, 2010):

$$W_{y.z.} = MГ \times 1,5 \quad (1)$$

где $W_{y.z.}$ – влажность устойчивого завядания, %; МГ – максимальная гигроскопическая влажность почвы, %; 1,5 – пересчетный коэффициент.

Максимальная гигроскопическая влажность определена методом насыщения почвенных образцов в закрытом эксикаторе раствором K_2SO_4 по Нико-

лаеву (Качинский, 1964; Ревут, 1972; Терпелец, Слюсарев, 2010).

Расчет величины продуктивной влаги в каждом слое проведен по формуле (мм) (Вадюнина, Корчагина, 1986):

$$W_n = MГ \times 1,5 \times d \times h \times 0,1 \quad (2)$$

где: W_n – влажность почвы, % к сухой навеске; МГ – максимальная гигроскопическая влажность почвы, %; 1,5 – пересчетный коэффициент; d – плотность почвы, г/см³; h – толщина слоя, см.

Влажность почвенных образцов определяли термостатно-весовым методом по ГОСТ 28268-89.

Как указывалось выше, динамика влагообеспеченности почвы в значительной степени обусловлена метеоусловиями в период наблюдения, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1. Метеоусловия в районе исследований в период январь–декабрь 2022 г. (данные Лискинской метеостанции)

Название метеостанций и постов	Температура воздуха, °С		Осадки		Месяц обследования
	Средняя	Отклонение	Сумма, мм	В % месячной нормы	
Лиски	-4,8	3,4	55	145	январь
	-0,7	6,8	25	81	февраль
	-2,2	-0,6	71	273	март
	11,5	3,1	54	159	апрель
	12,4	-3,2	46	115	май
	20,8	1,6	84	140	июнь
	21,9	-0,1	44	75	июль
	24,3	3,6	46	139	август
	12,6	-1,9	118	288	сентябрь
	8,8	1	89	202	октябрь
	1,2	0,5	76	200	ноябрь
	-1,7	2,3	55	138	декабрь

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как указывалось, для изучения запасов продуктивной влаги необходима информация об уровне влажности завядания растений. Для его расчета

была определена максимальная гигроскопическая влажность почвы послойно до глубины 1 метр с шагом 20 см. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Гигроскопическая влажность в профиле почвы, % (май 2022 г.)

Глубина слоя, см	Гигроскопическая влажность
0-20	10,55
20-40	11,38
40-60	11,65
60-80	11,18
80-100	10,00

Полученные данные свидетельствуют, что величина максимальной гигроскопичности изменяется слабо в профиле почвы и в среднем составляет около 11%. Однако можно отметить закономерное небольшое снижение ее величины с глубиной от слоя 40-60 см с 11,7% до 10,0%, что вполне согласуется с закономерным снижением содержания

гумуса с глубиной. Соответственно, средняя для всего профиля величина влажности устойчивого завядания составляет 16,5%.

Усредненные значения влажности почвы и ее изменения в изучаемый период представлены в таблице 3.

Таблица 3. Динамика влажности почвы под озимой пшеницей, % к сухой навеске (2022 г.)

Глубина слоя, см	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
0-20	21,16	18,51	25,61	23,27	27,60	27,53	28,93
20-40	21,35	19,36	17,69	19,67	28,11	27,69	28,84
40-60	23,59	19,79	18,30	16,57	24,89	27,91	29,34
60-80	24,08	19,62	16,99	16,34	18,77	26,85	28,70
80-100	23,31	18,32	17,00	15,48	16,32	25,09	26,18

По данным таблицы 3 общий характер динамики влажности почвы состоит в постепенном иссушении почвенного профиля от весны к лету и последующим постепенным увлажнением его осенью. Такой характер динамики влажности почвы согласуется как с выпавшими осадками, так и с расходом почвенной влаги на испарение и на транспирацию растений. Таким образом, расход воды в весенне-летний период не компенсируется летними осадками. Осенью же в связи со снижением потерь влаги на испарение и транспирацию с одной стороны, и обильными осадками с другой стороны, влажность почвы значительно возрастает (в сентябре выпала почти тройная норма осадков).

Наблюдения за изменениями влажности почвы по ее профилю раскрывают особенности общей ее динамики. Так, к середине мая влажность почвы наиболее быстро снижается в первых двух верхних слоях 0-20 и 20-40 см. С глубиной этот процесс замедляется. В результате, с глубиной наблюдается повышение влажности почвы от 21% до 23-24%. В следующий месяц в связи с повышенными расходами почвенной влаги влажность почвы по всему профилю снижается, выравнивается и составляет около 19%. Вероятно, уменьшение влажности почвы на глубине связано с развитием корневой системы озимой пшеницы вглубь к этому времени, и почвенная влага, соответственно, начинает более интенсивно расходоваться из нижних слоев почвы. В июле продолжается активное иссушение почвы одновременно во всем про-

филе. Исключением является только верхний слой 0-20 см, где влажность почвы повысилась с 18 до 25%. Последнее является следствием как обильных выпавших осадков, так и уменьшением потребления воды озимой пшеницей в данную фазу.

К середине августа влажность почвы в нижней части профиля (40-100 см) достигает своего минимума 15-16%. В то же время слой почвы 20-40 см начинает слегка увлажняться за счет хорошо увлажненного верхнего слоя 0-20 см (с 17 до 19%). В сентябре этот процесс постепенного промачивания более глубоких слоев почвы усиливается и его действие становится заметным даже в самом нижнем слое почвы (80-100 см). Влажность здесь повышается с 15% (в августе) до 16% в сентябре. Таким образом, в сентябре промачиванию подверглась почва до глубины 100 см, что обусловлено аномально высоким выпадением осадков.

В последующем месяце (октябрь, ноябрь) процесс насыщения почвы влагой идет также за счет растущей влажности почвы в верхних ее слоях. И к ноябрю влажность почвы по всему профилю становится наибольшей и почти выравнивается по слоям (26-29%).

Для растений условия их влагообеспеченности оцениваются не по величине влажности почвы, а по количеству доступной влаги в ней. Поэтому в таблице 4 представлены рассчитанные величины доступной влаги в почве в период с мая по ноябрь по всем изучаемым глубинам.

Таблица 4. Динамика продуктивной влаги в почве в поле с озимой пшеницей, мм (2022 г.)

Глубина слоя, см	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
0-20	14	7	25	19	30	30	33
20-40	11	6	3	6	25	25	27
40-60	14	5	2	0	17	23	26
60-80	17	7	0	0	5	23	27
80-100	21	8	5	2	3	24	26
0-100	76	33	36	27	79	124	140

Полученные данные в целом имеют тот же характер изменений во времени и пространстве, что и данные по общей влажности почвы. В целом запасы продуктивной влаги в почве также уменьшаются от весны к лету и затем возрастают осенью. Однако, при анализе динамики продуктивной влаги в почве важным становится уровень их запасов и его оценка, а также учет интенсивности водопотребления растениями. Из полученных данных следует, что в условиях ЦЧЗ уже в мае запас продуктивной влаги в метровом слое почвы под озимой пшеницей уменьшился до 76 мм, который оценивается как плохой (60-90 мм) (Вадюнина, Корчагина, 1986), а запас в слое 0-20 см оценивается как неудовлетворительный (меньше 20 мм). Данный факт отмечается несмотря на повышенные в 1,5 и 3 раза нормы осадков в предыдущие месяцы (март и апрель). Следует также учесть, что в мае в фазе трубкования у озимой пшеницы отмечается период наиболее быстрого роста и наибольшей потребности в доступной влаге. Поэтому, с учетом обилия осадков в марте-апреле, можно считать, что дефицит влаги в мае для озимой пшеницы является общей характерной особенностью в ЦЧЗ.

К середине июня запас продуктивной влаги в почве стал крайне низким и почти одинаковым во всех слоях (6-7 мм). Это вдвое и втрое ниже границ классов с очень плохой неудовлетворительной влагообеспеченностью.

Интересно также отметить, что в июле и августе, сначала в более глубоком слое (60-80 см), а затем и выше, запасы продуктивной влаги почти полностью отсутствуют. И общий запас ее в слое 20-100 см ничтожно мал – 8 мм. В этом месяце только верхний слой (0-20 см) содержит 19 мм продуктивной влаги благодаря выпавшим осадкам.

В сентябре вследствие почти тройной нормы осадков и минимальном расходе влаги на испарение запас продуктивной влаги в метровом слое увеличивается почти втрое (до 79 мм). В самом нижнем слое 80-100 см в сентябре запас продуктивной влаги остается почти неизменным и очень низким (3 мм). И только в октябре и ноябре с двойными

нормами осадков насыщаются влагой не только верхние слои почвы, но и самый нижний слой 80-100 см. Запас влаги в нем по сравнению с предыдущим месяцем увеличивается в 8 раз (с 3 до 24 мм), а в метровом слое запас достигает 124 мм, в ноябре – 140 мм и уже оценивается как –хороший (131-160 мм). При этом запас продуктивной влаги во всех слоях кроме слоя 0-20 см становится почти одинаковым (23-25 мм) в октябре и 26-27 мм – в ноябре. Таким образом, процесс распределения влаги между слоями почвы в октябре и ноябре является завершенным.

ВЫВОДЫ

1. В условиях 2022 года запасы продуктивной влаги в метровом слое чернозема типичного малогумусного среднемощного тяжелосуглинистого под озимой пшеницей в течение теплого периода года изменяются очень сильно – от очень плохих и неудовлетворительных до хороших.

2. Несмотря на обилие ранневесенних осадков дефицит доступной влаги для озимой пшеницы отмечается уже в середине мая, когда запас продуктивной влаги оценивается как плохой (76 мм), а потребность озимой пшеницы в этот период максимально быстрого роста – наибольшая.

3. Постепенное иссушение почвы на всю метровую глубину продолжается до конца лета. В августе запас продуктивной влаги в метровом слое почвы минимальный и составляет 27 мм, что вдвое ниже границы класса с оценкой влагообеспеченности «очень плохой».

4. В июле на глубине 60-80 см появляется иссушенный слой почвы с полным отсутствием продуктивной влаги. В следующем месяце (август) иссушенный слой почвы распространяется выше и составляет толщу в 40 см (40-80 см).

5. Сложившиеся за весенне-летний период дефицит влаги в поле с озимой пшеницей настолько велик, что требуются двойные и тройные нормы осадков в течение 3-х осенних месяцев, чтобы его компенсировать и довести запас продуктивной влаги до хорошего уровня – 140 мм (131-160 мм – хороший уровень).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв и грунтов: учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1986. 416 с.
2. Качинский Н.А. Физика почв: учебное пособие для вузов. Ч. 1. М.: Высшая школа, 1965. 323 с.
3. Кирюшин В.И. Концепция адаптивно-ландшафтного земледелия. М.: Колос, 1993. 446 с.
4. Ревут И.Б. Физика почв: учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Колос, 1972. 366 с.
5. Справочник по агрохимическому обследованию почв сельскохозяйственных угодий / А.В. Петербургский, А.В. Соколов, Д.А. Кудрин [и др.]. М.: Росинформагротех, 2010. 384 с.
6. Терпелец В.И., Слюсарев В.Н. Учебно-методическое пособие по изучению агрофизических и агрохимических методов исследования почв. Краснодар: КубГАУ, 2010. 65 с.

DYNAMICS OF MOISTURE SUPPLY IN LEACHED CHERNOZEM UNDER WINTER WHEAT UNDER NO-TILLAGE CONDITIONS

D.A. KUNITSYN, YU.A. KOSHELEV, R.N. LUTSENKO, P.T. BREKHOV

Voronezh branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the paper presents the results of systematic observations of soil moisture dynamics from May to November 2022. The main focus is on monitoring the reserves of productive soil in the 1-meter layer. The obtained data allowed for a quantitative assessment of the seasonal dynamics of the studied process, from the accumulation of moisture in the spring to its intensive consumption during the growing season and subsequent restoration in the autumn. The paper analyzes the relationship between changes in moisture reserves and the phenological phases of plant development, as well as precipitation.

Keywords: soil moisture, soil density, productive moisture, winter wheat, no-till